

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

ИНФЕКЦИОННЫЕ БОЛЕЗНИ КАК УГРОЗА ПРОШЛОГО И ВЫЗОВЫ НАСТОЯЩЕГО**Алекешева Л.Ж.¹, Юсупов Ш.Р.², Матназарова Г.С.³**¹Казахский Национальный медицинский Университет имени С.Д.Асфендиярова,
г. Алма-Ата, Казахстан²Ургенчский государственный медицинский институт, г. Ургенч, Узбекистан³Ташкентский государственный медицинский университет, г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. В статье приведена информация об эпидемической ситуации по инфекционным болезням, вызовам сегодняшнего времени и возможностям профилактических решений по снижению риска инфицирования инфекционными патогенами, включая иммунизацию и значение коллективного иммунитета в сдерживании развития эпидемического процесса вакциноуправляемых и вакциноконтролируемых инфекций. Приведено описание некоторых факторов, влияющих на ход эпидемического процесса инфекционных и паразитарных болезней, а также возможностях концепции «One health» в надзоре за зоонозными инфекциями и инвазиями.

Ключевые слова: инфекционные болезни, прионные болезни, эпидемический процесс, коллективный иммунитет, концепция «One health», профилактика.

INFECTIOUS DISEASES AS A THREAT TO THE PAST AND CHALLENGES TO THE PRESENT**Alekeshova L.Zh.¹, Yusupov Sh.R.², Matnazarova G.S.³**¹S.D.Asfendiyarov Kazakh National Medical University, Almaty, Kazakhstan²Urgench State Medical Institute, Urgench, Uzbekistan³Tashkent State Medical University, Tashkent, Uzbekistan

Resume. The article provides information on the epidemiological situation regarding infectious diseases, current challenges, and the possibilities of preventive solutions to reduce the risk of infection by infectious pathogens, including immunization, and the importance of collective immunity in restraining the development of the epidemic process of vaccine-controlled and vaccine-controlled infections. Some factors influencing the course of the epidemic process of infectious and parasitic diseases, as well as the possibilities of the "One health" concept in the supervision of zoonotic infections and invasions, are described.

Keywords: infectious diseases, prionic diseases, epidemic diseases

ЮҚУМЛИ КАСАЛЛИКЛАР ЎТМИШ ХАВФИ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН МУАММОСИ СИФАТИДА**Алекешева Л.Ж.¹, Юсупов Ш.Р.², Матназарова Г.С.³**¹С.Д.Асфендияров номидаги Қозоғистон Миллий тиббиёт университети, Алма-ата ш., Қозоғистон²Урганч давлат тиббиёт институти, Урганч ш., Ўзбекистон³Тошкент давлат тиббиёт университети, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Мақолада юқумли касалликлар бўйича эпидемик вазият, бугунги куннинг муаммолари ва юқумли патогенлар билан касалланиш хавфини камайтириш бўйича профилактик ечимлар имкониятлари, шу жумладан иммунизация ва вакцина билан бошқариладиган ва вакцина билан бошқариладиган инфекциялар эпидемик жараёнининг ривожланишини тўхтатишида жамоавий иммунитетнинг аҳамияти ҳақида маълумот берилган. Юқумли ва паразитар касалликлар эпидемик жараёнининг кечишига таъсир этувчи айрим омиллар, шунингдек, зооноз инфекциялар ва инвазияларни назорат қилишида "One health" концепциясининг имкониятлари тавсифи келтирилган.

Калит сўзлар: юқумли касалликлар, прион касалликлари, эпидемик касалликлар

В своем определении академик Николай Дмитриевич Ющук утверждал... «инфекционные заболевания это особые заболевания, которые нужно уважать, в противном случае они сами заставят уважать себя». И как показывает время, инфекционные болезни продолжают оставаться проблемой даже на современном этапе развития профилактической медицины, вызовы и угрозы от мира микробов имеют место быть. Снижение охвата иммунизацией подлежащего контингента против кори, не достижение коллективного иммунитета против этой вакциноуправляемой инфекции, приводит к росту заболеваемости с регулярной периодичностью. Можно сказать, что корь как индикатор эпидемиологического «неблагополучия» показывает имеющиеся упущения в профилактической работе. Усиление

эпидемиологического, эпизоотического, энтомологического надзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями является ключевым аспектом контроля надзора.

На инфекционную заболеваемость оказывают влияние ряд факторов, среди которых новые и возвращающиеся болезни (иными словами, эмерджентные болезни); изменение климата, природно-очаговые инфекции, влияние феномена/эффекта Эль-Ниньо; миграция населения и урбанизация; изменчивость патогенов и появление новых возбудителей.

В конце прошлого столетия по ряду причин и обстоятельств (урбанизация, технический прогресс, миграция и др.) о себе стали заявлять новые и возвращающиеся инфекции, которые существовали ранее, либо появились в новом для них географическом регионе, а некоторые давно известные инфекции начали проявлять неожиданный рост заболеваемости и обнаруживать тенденцию к расширению нозоареалов (ареалов болезней), таким образом возникла проблема «эмерджентных» болезней (emergency – возникающий, неожиданно появляющийся). Примерами таких инфекций являются лейшманиоз - вспышка «забытой» инфекции в Казахстане в 2016 г., расширение ареала лихорадки Западного Нила, болезни Кретцфельда-Якоба, прионной болезни, поражающего отдельные племена, но в последние годы регистрируемый среди населения Якутии и имевший случаи внутрибольничного заражения в странах Европы, появление патогенных *E.coli* и *Salmonella spp.*; антигенный дрейф и шифт, приводящий к новым вариантам вируса гриппа; реассортации и мутации в микробной популяции; увеличение антибиотикорезистентности и др. На рис 1 представлены Глобальные масштабы новых, повторно возникающих и «умышленно возникающих» инфекционных заболеваний в мире с 1981 г. по 2020 г.

Климато-зависимые инфекционные заболевания, к коим относятся лихорадка Денге, малярия, Чикунгунья и др. трансмиссивные инфекции, напрямую зависят от погодных и климатических условий в сторону расширения или сокращения ареала проживания резервуара инфекции и их переносчиков. Вследствие потепления климата вирус лихорадки Чикунгунья смог «сменить» *Aedes aegypti*, распространенный в тропиках, на *Aedes albopictus* (тигровый комар), распространенный в умеренном климате Европы и периодически вызывает вспышки. Отдельно следует отметить феномен (эффект) Эль-Ниньо, наиболее выраженный в Южной Америке. Вызываемые им экстремальные погодные условия приводят к увеличению числа случаев трансмиссивных инфекций, таких как малярия, лихорадка Денге и лихорадка долины Рифт. На юго-востоке Австралии после сильных ливневых дождей наблюдаются вспышки австралийского энцефалита или энцефалита долины Муррей (MVE) [2].

Есть проблема, связанная с так называемой «аэропортной» малярией, когда зараженные переносчики – комары рода *Anopheles*, *Culex* переносятся транспортом из эндемичных регионов и представляют собой особую угрозу для людей, работающих в аэропорту, морских портах или проживающих рядом. Эпидемиологическая значимость связана с тем, что в регионах, свободных от малярии, отсутствует настороженность в отношении инвазии, по этой причине может затягиваться диагностика. Случаи «аэропортной» малярии зарегистрированы в странах Европы, имеющих многочисленные воздушные сообщения со странами Африки. В 2000 году в Бельгии, где с 1938 года не было случаев малярии, заболел житель города Генте, он проживал в 3,5 км. от морского порта. По результатам эпидемиологического расследования этого случая было установлено, что инфицированный комар попал через багажное отделение судна [3,4].

Миграция населения и урбанизация вносят значительный вклад в «пейзаж» инфекционных болезней, зарегистрированных на текущий момент. В эпоху доступности воздушных сообщений границы между ними уменьшаются и увеличивается риск переноса возбудителей из эндемичных регионов в страну, где эти болезни не были распространены. Классическим примером заноса инфекции был случай натуральной оспы в 1959 году у известного художника -графика Алексея Кокорекина, прилетевшего из Индии в конце инкубационного периода болезни и имевшего большой круг контактов; он вызвал начало вспышки в Москве, благодаря оперативной работе санитарно-эпидемиологической, медицинской и коммунальных служб удалось в короткие сроки локализовать и ликвидировать эпидемический очаг. На сегодняшний день более трех миллиардов человек, а это 50% населения Земного шара, проживают в городах, по прогнозу к 2050 году две трети населения будут проживать в городах. Это безусловно найдет свое отражение в инфектологии, понимая, что проживание в условиях повышенной скученности создает условия для распространения возбудителей инфекционных болезней и некоторых контагиозных гельминтозов. Для сравнения в 1950 году в городах проживало всего 30% людей.

Рис. 1. Глобальные масштабы новых, повторно возникающих и «умышленно возникающих» инфекционных заболеваний в мире с 1981 г. по 2020 г. [1]

Расширение ареала обитания человека привело к открытию новых для человека болезней и их возбудителей. Примером этого могут служить прионные болезни, возбудителем которых являются прионы (англ. protein - белок; infection -инфекция) – особые инфекционные белки. Они были открыты Стэнли Прузинером в 1982 году, за это открытие в 1997 году он был удостоен Нобелевской премии. У человека прионы вызывают несколько видов прионных болезней - болезнь Крейтцфельда — Якоба (БКЯ), синдром Герстмана — Штраусслера — Шейнкера, фатальную семейную бессонницу и куру. В 1997 году возникла крупная вспышка болезни среди крупного рогатого скота, известное как «коровье бешенство». Все известные прионные заболевания поражают головной мозг и другие нервные ткани, в настоящее время неизлечимы и приводят к летальности.

Развитие новых технологий, расширение объема медицинской помощи увеличивают риски инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи. В истории медицины имеется описание заражения донора при пересадке роговицы от реципиента с вирусом бешенства, что в итоге привело к заражению самого донора. Так в ряде Европейских государств зафиксированы случаи прионных инфекций внутрибольничного заражения. Большое международное исследование, начатое в 1993 г., основывалось на данных национальных регистров Франции, Германии, Италии, Нидерландов, Словакии и Великобритании; в 1997 г. в исследование также включились Австралия, Австрия, Канада, Испания, Швейцария. Согласно анализу данных за 1993–2002 гг., включавших 4441 случай БКЯ (3720 случаев sporadic, 455 – наследственной, 138 – ятрогенной БКЯ и 128 наблюдений нового варианта БКЯ), ежегодная смертность в 1999–2002 гг. составила 1,67 на 1 000 000 для всех случаев и 1,39 на 1 000 000 для sporadic БКЯ. Отмечено гетерогенное распределение этиологических подтипов с большим количеством наследственных случаев в Италии и Словакии, ятрогенных случаев во Франции и Великобритании, а также варианта в Великобритании [5].

Во Франции отстающим в росте детям вводили препараты гипофиза животных, больных губчатой энцефалопатией крупного рогатого скота, что привело к развитию у них БКЯ. Это было непреднамеренное введение прионов в организм детей при медицинском вмешательстве.

Прионы могут передаваться с получаемым из мочи человеческим менопаузальным гонадотропином, который применяется в лечении бесплодия. Сегодня этот источник заражения полностью устранён.

Прионы представляют особую эпидемиологическую настороженность, связанную с тем фактом, что эти инфекционные белки устойчивы к высокой температуре, для их уничтожения необходимо проводить денатурацию самого белка и только собственно стерилизацию. Для этого требуются современные технологические решения.

Одним из важных направлений профилактики зоонозных инфекционных болезней следует рассматривать концепцию «One health» - «Единое здоровье», подразумевающий здоровье животных, здоровье человека и благополучная окружающая среда. Ряд инфекционных болезней и инвазий зоонозной природы такие как бруцеллез, чума, бешенство, сибирская язва, эхинококкоз, тениоз и др. могут быть эффективно управляемы подходом (концепцией) «One health», первоочередной мерой предупреждения следует рассматривать оздоровление животных, проведение среди них вакцинации (бруцеллез, сибирская язва, бешенство), дегельминтизацию собак (эхинококкоз), выбраковку старого скота, строгое соблюдение правил захоронения трупов павшего скота (сибирская язва), правил ведения реестра и инвентаризации скотомогильников, медико-биологическое районирование по типам очагов; наблюдение за первыми симптомами болезни у животных. Оздоровление животных напрямую связано со снижением контаминации объектов окружающей среды; при несоблюдении биологической (инфекционной) безопасности инфицированный бруцеллами abortированный плод (следует помнить, что бруцеллы высококонтагиозны) приводит к контаминации почвы, кормов, шкур, воды, навоза, пищевых продуктов; размывание почвы скотомогильников может привести к вспышке сибирской язвы (споры *Bacillus anthracis* переходят в вегетативную форму и вызывают болезнь). Ключевыми позициями в профилактике инфекций и инвазий среди людей остаются раннее выявление, ранняя диагностика, своевременное лечение, предупреждение реинфекций и реинвазий, диспансерное наблюдение за реконвалесцентами, обследование и оздоровление декретированных групп населения, мероприятия по локализации и ликвидации возникшего эпидемического очага.

Еще раз о коллективном иммунитете. Впервые о нем заговорили в начале 30-х годов прошлого столетия, во времена, когда корь приводила к массовым заболеваниям среди людей и еще не была разработана вакцина от кори. Было замечено, что в популяции переболевших корью людей, эта болезнь самостоятельно угасала без применения каких либо преемственных воздействий. Сформированный стойкий личный иммунитет каждого переболевшего приводил к формированию коллективного иммунитета, способного сдерживать эпидемический процесс и приводить к его угасанию. Сегодня, когда разработана эффективная вакцина и успешно применяется двухтуровая вакцинация от кори, коллективный иммунитет складывается в результате иммунизации. К сожалению, антивакцинальные настроения в обществе приводят к большому числу отказов по разным причинам, среди которых доминируют недоверие к вакцинам, личные убеждения, и лишь незначительна доля людей, имеющих отказы по медицинским противопоказаниям. Причем, эта часть людей, наиболее уязвима к инфекции, а 95% уровень коллективного иммунитета способен защитить такую группу риска. Мы потеряли страх перед инфекцией, благодаря иммунизации и благодаря тому, что многие инфекции стали вакциноуправляемыми и вакциноконтролируемыми, мы больше не наблюдаем бесчисленное количество заболевших в классической форме и тем более не наблюдаем возникающие осложнения после перенесенного заболевания, как это было в случае с полиомиелитом. Однако, сегодня приобретен страх перед вакцинами.

Медицинская, в том числе и профилактическая наука развивается, развиваются медицинские технологии и принимаются стратегические решения, которые несомненно оказывают благотворное превентивное влияние на эпидемический (эпизоотический) процесс инфекционного и паразитарного заболевания. Использование возможностей искусственного интеллекта и цифровых технологий, наряду с разработанными и испытанными профилактическими средствами и достижениями превентивной медицины, межведомственное и межгосударственное сотрудничество, направлены на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия общества в целом. Для микробов нет границ и только общими усилиями мы сможем сохранять здоровье всех и каждого.

Список литературы:

1. Emerging Pandemic Diseases: How We Got to COVID-19 Cell, Volume 183, Issue 3, 29 October 2020, Pages 837 David M. Morens, Anthony S. Fauci <https://doi.org/10.1016/j.cell.2020.08.021>
2. Эль-Ниньо 2015-2016 гг.: Эволюция, механизмы, сопутствующие удаленные аномалии А.М. Осипов, Д Ю. Гущина *Фундаментальная и прикладная климатология*, 3/2018 С.54-81 DOI: 10.21513/2410-8758-2018-3-54-81
3. Peleman R., Benoit D., Goossens L., Bouttens F., Puydt H.D., Vogelaers D., Colardyn F., Van De Woude K. Indigenous Malaria in a Suburb of Ghent, Belgium // *Travel Medicine*. – 2000. – Vol. 7. – ч 1. – P. 48-49.
4. <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/vector-borne-diseases> 26 сентября 2024 г.
5. Ladogana A., Puopolo M., Croes E.A. et al. Mortality from Creutzfeldt- Jakob disease and related disorders in Europe, Australia and Canada. *Neurology*. 2005; 64 (90): 1586–1591

Для цитирования: Алекешева Л.Ж., Юсупов Ш.Р., Матназарова Г.С. Инфекционные болезни как угроза прошлого и вызовы настоящего // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2026. – № 4(24). – С. 113–117. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19451060>